

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК : УДК 616-007-053.1

ABDULLAEV Zafar Bobirovich
PhD**AGZAMKHODJAEV Saidanvar Talatovich**
DScNational Children's Medical Center
Tashkent Pediatric Medical Institute

CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN CHILDREN

For citation: Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar. Contemporary complex treatment of bladder exstrophy in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.157-168

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709965>

ABSTRACT

Bladder exstrophy-epispadias complex (BEEC) comprises a spectrum of congenital malformations impacting the urinary and skeletal systems. Effective management of BEEC necessitates meticulous preoperative planning, advanced surgical techniques, and comprehensive postoperative care. Recent advancements in BEEC treatment, including prenatal diagnosis, various surgical interventions, and the implementation of pelvic osteotomy with subsequent immobilization of the pelvis and lower extremities, have significantly enhanced the quality of life for affected individuals. Despite extensive research and detailed characterization of BEEC, the precise etiology remains elusive. The selection of the most appropriate surgical approach remains a debate among experts due to the complex anatomical and physiological anomalies associated with BEEC. Thus, establishing a universally accepted standard for surgical correction remains for discussion.

Key words: Bladder exstrophy; Epispadias; standard surgical approach; Osteotomy.

АБДУЛЛАЕВ Зафар Бобирович
К.м.н**АГЗАМХОДЖАЕВ Саиданвар Талатович**
Д.м.нНациональный детский медицинский центр
Ташкентский Педиатрический медицинский институт

СОВРЕМЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРОФИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП) и эписпадия представляет собой комплексное сочетание врожденных дефектов мочеполовой и опорно-двигательной систем, требующее интегрированного и систематического подхода к предоперационной подготовке, выполнению хирургической коррекции и последующей реабилитации в послеоперационный период.

Несмотря на многократное подробное описание данного дефекта различными авторами, точная этиология заболевания до сих пор остается предметом научных дебатов. Кроме того, выбор метода хирургического вмешательства продолжает вызывать многочисленные дискуссии среди специалистов. Это связано с наличием уникальных анатомо-физиологических характеристик, которые значительно усложняют задачу коррекции органов мочеполовой системы до состояния, максимально приближенного к анатомически нормальному. В этой связи, разработка унифицированного подхода к хирургической коррекции является исключительно сложной задачей

Ключевые слова: Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП); Эписпадия; хирургический подход; Остеотомия.

ABDULLAEV Zafar Bobirovich

T.f.n.

AGZAMHODJAEV Saidanvar Talatovich

T.f.d.

Bolalar milliy tibbiyot markazi
Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti

**BOLALARDA QOVUQ EKSTROFIYASINI KOMPLEKS DAVOLASHNING
ZAMONAVIY USULLARI****ANNOTATSIYA**

Siydik pufagi ekstrofiyasi (SPE) va epispadiya – bu siydik-tanosil va tayanch-harakat tizimlari tug'ma nuqsonlarining murakkab kombinatsiyasi bo'lib, operatsiyadan oldingi tayyorgarlik, jarrohlik korrektsiyasi va operatsiyadan keyingi davrda kelgusi reabilitatsiyaga nisbatan birlashgan va tizimli yondashuvni talab qiladi.

Bundan tashqari, jarrohlik aralashuvi usulining tanlovi mutaxassislar orasida ko'plab tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Bu siydik-tanosil tizimi organlarining korrektsiyasini, anatomik me'yoriy holatga maksimal tarzda yaqin bo'lgan holatga keltirish vazifasini, sezilarli darajada murakkablashtiradigan noyob anatomik-fiziologik xususiyatlarning mavjudligi bilan bog'liq. Shuning uchun, jarrohlik korrektsiyaga yagona yondashuvni ishlab chiqish nihoyatda qiyin vazifadir.

Kalit so'zlar: Siydik pufagi ekstrofiyasi (SPE); Epispadiya; Xirurgik yondashuv usullari; Osteotomiya.

Siydik pufagi ekstrofiyasi (SPE) va epispadiya – bu siydik-tanosil va tayanch-harakat tizimlari tug'ma nuqsonlarining murakkab kombinatsiyasi bo'lib, operatsiyadan oldingi tayyorgarlik, jarrohlik korrektsiyasi va operatsiyadan keyingi davrda kelgusi reabilitatsiyaga nisbatan birlashgan va tizimli yondashuvni talab qiladi (1-rasm).

Ushbu nuqson turli mualliflar tomonidan ko'plab batafsil tasvirlanishiga qaramay, kasallikning aniq etiologiyasi haligacha ilmiy munozaralar mavzusi bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, jarrohlik aralashuvi usulining tanlovi mutaxassislar orasida ko'plab tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Bu siydik-tanosil tizimi organlarining korrektsiyasini, anatomik me'yoriy holatga maksimal tarzda yaqin bo'lgan holatga keltirish vazifasini, sezilarli darajada murakkablashtiradigan noyob anatomik-fiziologik xususiyatlarning mavjudligi bilan bog'liq. Shuning uchun, jarrohlik korrektsiyaga yagona yondashuvni ishlab chiqish nihoyatda qiyin vazifadir.

Epidemiologiya. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida SPE bilan kasallanish sur'ati har 100 000 yangi tug'ilganlarga taxminan 2,15 holatni tashkil qiladi [1, 2]. Yanada miqyosli Xalqaro demografik tadqiqotda Cervellione va muallifdoshlari, 46 000 tirik tug'ilgan bolalar

ichida bir holatda uchraganini ma'lum qiladilar [3]. Nisbatan yaqin vaqt ichida Germaniyada siydik pufagining klassik ekstrofiyasi tarqalishining kuchayishi qayd etilgan – 30 675 yangi tug'ilganlar orasida bir holatgacha [4]. Tarixiy ma'lumotlar SPE ning aksariyat hollarda o'g'il bolalarda uchrashini ko'rsatadi, erkaklarning ayollar har 1 siga 2 dan 5 gacha nisbati bilan [5]. P.H. Wood va hamkasblarining tadqiqotlariga muvofiq, ekstrakorporal urug'lantirishning qo'llanilishi ushbu nuqson sur'atining 7,5 martagacha o'sishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, xomiladorlikning birinchi trimestrida progesteronning yuqori dozalarini tayinlash, SPE bo'lgan bolalarning tug'ilish ehtimolini o'n baravarga oshib ketishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu kasallikdan azob chekayotgan ota-onalarning farzandlarida SPE rivojlanish xavfi taxminan 500 martaga oshadi va har 70 ta tug'ilishlarga 1 holatni tashkil etadi, bu umumiy aholi uchun asosiy xavfni sezilarli darajada oshiradi.

Anatomik jihatlar. Klassik SPE da siydik pufagi old devorining yopilmaganligi kuzatiladi, orqa devor esa eventratsiyaga uchraydi. Siydik pufagining shilliq qavati ko'rinadigan o'zgarishsiz bo'lishi mumkin, ammo uning yuzasida ko'pincha turli darajadagi polipoz hosilalar kuzatiladi.

A

B

1-rasm. Siydik pufagining ekstrofiyasi. A) o'g'il bola; B) qiz bola

Ortiqcha shikastlanishlar va infektsiya xavfini kamaytirish uchun ba'zi tadqiqotchilar siydik pufagi shilliq qavatini izotonik eritma bilan yuvish va uni odatda polietilen qoplama bilan himoya qilishni tavsiya qiladilar [8].

Jarrohlik aralashuvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy omillar bo'lib, ekstrofiyalangan siydik pufagi o'lchamini, elastikligini va nerv-mushakli funksiyasini batafsil va adekvat baholash, shuningdek, qorin old devori nuqsonining kattaligini o'lchash hisoblanadi [9]. Tarixiy jihatdan, tug'ilgandan keyinroq yangi tug'ilganlar siydik pufagining birlamchi plastikasi standart yondashuv hisoblanadi, kechiktirilgan yopish muolajasi (operatsiyasi) zaruriyatining paydo bo'lishi bundan mustasno. Kechiktirilgan operatsiya siydik pufagining diametri 3 sm dan kam bo'lgan hollarda uning shilliq qavatidagi poliplar, siydik pufagining fibrozi yoki tibbiy yordam uchun murojaatning kechikish holatlarida tavsiya etiladi. Zamonaviy klinik amaliyotda, rejali kechiktirilgan siydik qopini yopish muolajasi, shu jumladan, neonatal operatsiya uchun mos bo'lishi mumkin bo'lgan bemorlarni davolashning yangi standartiga aylandi [10].

Siydik qopini yopish muolajasi muvaffaqiyatli bajarilgan SPE bo'lgan bemorlarning taxminan 60%i, siydik pufagining yetarli darajada o'sishini va siydik pufagi bo'ynining shakllanishini ko'rsatdi. Siydik pufagining hajmi yetarli bo'lmagan hollarda, siydik pufagi hajmini oshirish uchun augmentatsion sistoplastika talab qilinishi mumkin. Haddan tashqari kichik yoki fibrozli siydik pufagi

bo'lgan bemorlar uchun sistektomiya bilan kontinentli kateterizatsiya rezervuar yoki ortotopik siydik pufagini yaratish, augmentatsiyadan ko'ra afzalroq davolash usuli bo'lib hisoblanadi [11].

Tug'ilgan paytda yuqori siydik chiqaruvchi yo'llar me'yoriy bo'ladi, ammo bemorlarning taxminan 3% da hamroh buyrak anomalialari, shu jumladan, buyrak yig'uvchi tizimining ikkilanishi, piyeloureteral segment obstruksiyasi va boshqalar kuzatiladi. Klassik SPE bo'lgan barcha bemorlarda jarrohlik tuzatishdan so'ng, siydik yo'li teshiklarning nofiziologik joylashuvi tufayli vezikoureteral refluyksiga (VUR) moyillik paydo bo'ladi [12].

Siydik yo'llari terminal qismining joylashishi, tos tubi tuzilmalarining anomalialari tufayli, me'yordagi anatomiyadan farq qiladi. Siydik pufagi va to'g'ri ichak o'rtasida joylashgan Duglas bo'shlig'i kattalashgan o'lchamlarga ega, bu esa siydik yo'llari yo'nalishining o'zgarishiga olib keladi. Ular to'sni ko'ndalang yo'nalishda kesib o'tib, lateral pastga yo'nalgan bo'ladi. Ushbu anatomik xususiyat, ekstrofiyalangan siydik pufagini jarrohlik yo'li bilan yopishdan keyin ehtimolligi 100% ga yaqin bo'lgan VUR rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Buyrak parenximasining funksiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan piyelonefrit qaytalanishining yuqori xavfini hisobga olgan holda, kontinentsiya mexanizmini yaratishga qaratilgan siydik pufagi bo'ynidagi rekonstruktiv operatsiyalar, siydik yo'llarining reimplantatsiyasini o'z ichiga olishi kerak [13].

Tayanch-harakat tizimining nuqsonlari. SPE bo'lgan bemorlarda tos tuzilmasi qov simfizining uzilishi (qov diastazi) va tos suyaklarining tashqi rotatsiyasi (aylanishi) bilan tavsiflanadi [14]. Qov suyagi diastazi – yonbosh suyaklari noto'g'ri aylanishining natijasi bo'lib, ular qov o'simtlarini yonbosh suyaklari bilan tutashgan joyida aylantiradi yoki tashqariga aylantiradi. SPE bo'lgan bemorlarda qov diastazi o'rtacha 4 dan 5 sm gacha bo'ladi [15]. Aylanishlarning qo'shimcha anomalialariga tos suyagi oldingi segmentining tashqi rotatsiyasi, dumg'aza-yonbosh bo'g'imining koronal rotatsiyasi, yonbosh suyaklari qanotlarining yaqinlashishi va son suyagining retroversiyasi kiradi. Qov suyaklarining kuchaygan diastazi bilan tos suyagining rotatsion deformatsiyasi jinsiy olatning kichrayishiga olib keladi. Tos suyaklarining tashqi aylanishi va lateral siljishi oyoq sonlari orasidagi masofaning kattalashishini, o'rdaksimon yurishni va oyoqlarning tashqi tomonga aylanishini tushuntiradi.

Tos suyaklarining osteotomiyasi yordamida qov suyaklari diastazining yaqinlashishi tos tubi mushaklariga yuklamaning taqsimlanishini yaxshilashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida siydikni ushlab turish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, u yurishni to'g'rilash va suyak tuzilmalarining anatomik jihatdan to'g'ri o'sishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan mexanik kuchlarning bir tekisda taqsimlanishini ta'minlab, kaverno tanalarning cho'zilishiga yordam beradi [16].

Ekstrofiya variantlari. SPE variantlari quyidagilarni o'z ichiga oladi – yopiq ekstrofiya, ikkilangan siydik pufagi, yuqori pufak-teri oqmasi, siydik pufagining epispadiyasi bilan katta prolapsi va o'g'il bolalarda epispadiasiz ekstrofiya [17] (2-rasm).

2-rasm. Siydik pufagi ekstrofiyasining varianti: A) o'g'il bola; B) qiz bola

Diagnostika va jarrohlik taktikasi.

Antenatal diagnostika. Siydik pufagi ekstrofiyasining antenatal diagnostikasining chastotasi bo'yicha ma'lumotlar 12,5 dan 75% oraliqda o'zgarib turadi. Yangi asr boshidan buyon bu ko'rsatkich taxminan 47% ni tashkil qiladi va o'sishda davom etadi [18]. Antenatal diagnostikasiga xos ajratib turuvchi belgilar: (1) siydik pufagining to'lmasligi, (2) kindikning past joylashishi, (3) qov suyaklarining uzilishi, (4) jinsiy organlar gipoplaziyasi va (5) qorin pastki qismidagi hosila [19]. Antenatal maslahat o'tkazish, tasdiqlovchi diagnostik vizuallashtirishni o'tkazish imkoniyatini beradi va oilalarga SPE ni bashoratlash to'g'ridagi ma'lumotni olish imkonini taqdim etadi.

Baholash va tug'ilganda kuzatib borish. Tug'ilgandan keyin SPE ni shu zahoti 72 soat ichida erta yopish uchun bemorlarni tanlash, nuqsonning va bolaning holatini majmual baholashni talab qiladi. Ushbu jarayon, har bir holatning tajribali, ekstrofiyaga ixtisoslashgan jarroh, shuningdek, bolalar ortopedi tomonidan ko'rib chiqishni o'z ichiga olishi lozim. Narkoz ostida tekshirishga alohida e'tibor qaratish zarur, u siydik pufagining xususiyatlarini ochib berishi mumkin. Agar bolada katta, polipsiz elastik siydik pufagi bo'lsa, va u SPE ga ixtisoslashgan malakali multidistsiplinar guruh nazorati ostida bo'lsa, siydik pufagini erta yopish imkoniyatini ko'rib chiqish mumkin. Ushbu yondashuv tarafdorlarining ta'kidlashicha, siydik pufagining erta yopilishi uning erta moslashuvchan ish tsikliga o'tishiga ko'maklashadi, bu esa o'z navbatida, uning hajmiy sig'imini oshirishga yordam beradi. [20].

Siydik pufagining kichik o'lchami, shilliq qavatining fibrozli qoplami yoki gamartomatozli poliplari bo'lgan siydik pufagi hollari, birlamchi tsistoplastikani o'tkazish uchun qarshi ko'rsatma bo'lib, keyingi baholash va kuzatuv olib borilishi kerak (3-rasm). Erta yopish muolajasini kechiktirishi mumkin bo'lgan boshqa holatlarga siydik pufagida ichakning ektopik joylashishi, o'g'il bolalarda jinsiy olatning va yorg'oqning ikkilanishi, hamda buyrak jomi-siydik nayi segmentining ikki tomonlama obstruksiyasi kiradi. Baradaran va boshqalar tomonidan o'tkazilgan, siydik pufagining kech birlamchi yopilishining tahliliga bag'ishlangan tadqiqotda, kech jarrohlik operatsiyasi qilingan bemorlarda siydik pufagi hajmi ko'rsatkichlarining solishtirilishi o'tkazilgan [21]. Mualliflar, kech yopilgan bemorlar guruhida siydik pufagi hajmining mutlaq qiymatlari sezilarli darajada past bo'lsa-da, siydik pufagi hajmining yillik o'sish sur'ati nazorat guruhidan farq qilmadi, bu dastlabki anatomik va funktsional cheklanishlarga qaramay, vaqt o'tishi bilan siydik pufagi o'sishi potentsialining saqlab qolishini ko'rsatadi. [22].

A

B

3-rasm. Siydik pufagining polipoz maydoni: A) o'g'il bola; B) qiz bola

Siydik pufagi ekstrofiyasining jarrohiy rekonstruksiyasi. Jarrohlik aralashuvining zarurati va hajmini aniqlash jarayonida siydik pufagining holatini to'liq va har tomonlama tashhislash juda muhimdir. SPE ga jarrohlik yondashuvlarning samaradorligi siydik pufagining o'lchami, funktsional sig'imi va devorining elastikligi bilan bog'liq. Ushbu ko'rsatkichlarga asoslanib, jarrohlik aralashuvni

o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan davolash rejasi tuziladi. Shuni ta'kidlash muhimki, siydik pufagini anatomik tiklash bo'yicha umumiy qabul qilingan protokol, siydik pufagining hajmi kichik bo'lsa, uning devorlari fibrozli o'zgarishlarga uchragan, kerakli elastiklikni yo'qotgan yoki shilliq qavatining polipozli o'simtalari bilan zararlangan hollarda qo'llanilmaydi [23, 24].

SPE bo'lgan bemorlarni osteotomiya bilan birlashtirilgan jarrohlik davolashda birlamchi yondashuvlardan biri, T.H. Sweetser va uning hamkasblari tomonidan 1952 yilda taklif qilingan usuldur. Ushbu uslubiyat doirasida, yonbosh suyaklarining ikki tomonlama osteotomiyalari siydik pufagini yopish bo'yicha jarrohlik operatsiyasi asosiy bosqichidan 4-6 kun oldin nazarda tutiladi. Taklif qilingan usulning asosiy xususiyati – mustaqil jarrohlik muolajasi sifatida qaraladigan epispadiya korrektsiyasining alohida amalga oshirilishidir. Ushbu yondashuv SPE ni davolashga majmuali yondashuvda jarrohlik davolashning bosqichlari va o'ziga xosligining strategik muhimligini ta'kidlaydi [25].

1970-yillardan boshlab, ko'pgina tadqiqotchilar siydik pufagi faoliyatini tiklash uchun bosqichma-bosqich yondashuvni tavsiya qila boshladilar, u uchta turli bosqich bajarilishini nazarda tutadi: siydik pufagi va qorin devorini yopish, siydik pufagi bo'ynini qayta tiklash (rekonstruksiya), hamda siydik chiqarish nazoratini yaxshilaydigan va qayta infeksiyalar bilan buyraklarning shikastlanishiga sabab bo'luvchi siydikning teskari oqishini oldini oladigan – refluyksga qarshi mexanizmni yaratish. Epispadiyaning korrektsiyasi, tashqi genital anomaliyalarni tuzatish, me'yoriy anatomiya va funktsiyani tiklash uchun rekonstruktiv jarrohlikning yakuniy bosqichi sifatida amalga oshiriladi. Ushbu majmuali yondashuv SPE ni davolashda ko'p bosqichli aralashuvning muhimligini ta'kidlaydi, uning har bir bosqichi muayyan muammolarni hal qilishga va siydik yo'llari faoliyatini yuqori imkon darajasida tiklashga qaratilgan [26].

Siydik pufagi ekstrofiyasining zamonaviy bosqichli rekonstruksiyasi (MSRE). Baird A. D. va muallifdoshlar, 1988 yildan 2004 yilgacha SPE bo'lgan 189 ta bemorni davolash natijalari tahlilini taqdim etdi, minimal kuzatuv muddati besh yil. Yopish muolajasi birinchi bosqichining maqsadi – SPE ni jinsiy olatning proksimal qismigacha yoki o'rtasigacha cho'zilgan siydik chiqarish yo'li bilan total epispadiya holatiga o'tkazish. Mualliflarning fikriga ko'ra, yumshoq to'qimalarning chuqur dissektsiyasi, siydik pufagi bo'ynining, orqa siydik yo'lining va qov suyaklarining mobilizatsiyasi muhim bosqichlar hisoblanadi, bunda uretral plastinkani kesib o'tish tavsiya etilmaydi, jinsiy olatni kuchli dorsal deformatsiyasi holatlaridan tashqari. Mualliflar, qov suyaklarini birlashtirish uchun mobilizatsiya qilingan siydik pufagi bo'yni va orqa siydik yo'lini tos bo'shlig'iga chuqur botirish zarurligini ta'kidlaydilar. Jinsiy olatni uzaytirishga, kavernoz tanalarni ikki tomonlama ajratish va ularni qov shoxlarining ushlab turuvchi boylamlaridan qisman ozod qilish, shuningdek, xordani kesish va egilish burchagini o'zgartirish orqali deformatsiyani korrektsiya qilish yordamida erishiladi. Ta'kidlanishicha, tashqi uzayishiga qaramay, jinsiy olat o'lchamining haqiqiy kattalishishi kuzatilmaydi. Siydik pufagining bo'yni 12 Fr kateter atrofida tikiladi, keyinchalik u chiqarib tashlanadi. Epispadiyani korrektsiya qilish testosteron stimulyatsiyasidan keyin 6-12 oylik yoshda, siydik pufagi bo'ynining tiklanishi esa 4-5 yoshda tavsiya etiladi, bunda bola siydik pufagining yetarli hajmiga ega bo'ladi va operatsiyadan keyingi siyishga moslashish dasturida qatnashishga tayyor bo'ladi [27]. Tadqiqotda ta'kidlanadiki, Erlangen, Kelly va CPRE bo'yicha rekonstruksiya texnikalari, hamda R. Grady va M.E. Mitchell tavsiya qilgan usullari, bemorlarning ko'pchiligida siydik pufagi bo'ynida takroriy plastik jarrohligining zaruriyati tufayli samarali deb hisoblanmaydi (4-rasm).

Ekstrofiyaning to'liq birlamchi korrektsiyasi (CPRE). J.P. Gearhart va keyinchalik R. Grady bilan M.E. Mitchell, SPE da siydik pufagining birlamchi yopilishi bilan bir vaqtning o'zida neonatal davrda jinsiy olatni rekonstruksiya qilishni o'z ichiga olgan usulni ishlab chiqdilar. Mazkur yondashuvning asosiy maqsadi – bemorda og'riqlarni kamaytirish, va bir nechta operatsiyalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali, iqtisodiy xarajatlarni qisqartirish edi. CPRE (ekstrofiyaning to'liq birlamchi korrektsiyasi) innovatsion usul bo'lib, siydik pufagining standart yopish muolajasini, epispadiyaning korrektsiyasida qo'llaniladigan, jinsiy olatni rekonstruksiya qilish usullari bilan birlashtiradi. Ushbu usul to'liq rekonstruksiya uchun zarur bo'lgan jarrohlik muolajalar sonini kamaytirishga, va siydik pufagi bo'ynini qo'shimcha plastikasiga bo'lgan ehtiyojni qoldirmasdan,

siydik ushlanishini nazorat qilishga qaratilgan. Asosiy bosqich – jinsiy olat to'qimalarining dissektsiyasi va mobilizatsiyasi bo'lib, uni uchta qismga bo'ladi: ikkita kavernoza tanalar va uretral plastinka bilan spongioz tana. Keyinchalik siydik yo'li (uretra) ventral tarafda kavernoza tanalar orasida joylashib, gipospadiyani tuzatish uchun sharoit yaratadi. Keyingi bosqich – kavernoza tanalarni o'rta chiziq bo'ylab tikish va gipospadiyadagi standart operatsiyalarga o'xshash teri plastikasini bajarishdir.

4-rasm. Bosqichli korrektsiyadan oldingi va keyingi ko'rinishi

Biroq, CPRE ning potentsial afzalliklariga qaramay, A.D. Baird va hamkasblari 19 bemorda davolashdan keyingi asoratlarni baholab tadqiqot o'tkazdilar, va ikkita bemorda kavernoza tanalarning to'liq yo'qolishi, yettitasida – jinsiy olat boshchasining qisman yo'qolishi, beshtasida – siydik yo'lining yo'qolishi va uchta bemorda jinsiy olat teri qoplaminig yo'qolishi kabi sezilarli xavflarni aniqladilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lishi mumkin bo'lgan afzalliklarga qaramay, ushbu operatsiya yuqori malakali jarrohlar, hamda anatomik va morfologik xususiyatlarni, shuningdek, oldingi jarrohlik aralashuvlar va chandiqlik o'zgarishlarini hisobga olgan holda, bemorlarni ehtiyotkorlik bilan tanlashni talab qiladi. [28]. (6-rasm).

5-rasm. To'liq birlamchi korrektsiyadan oldingi va keyingi ko'rinishi

Kelly bo'yicha yumshoq to'qimalarning radikal mobilizatsiyasi. 1980-chi yillarning oxirida avstraliyalik jarroh J.H. Kelly osteotomiyasiz bir bosqichli tiklanish kontseptsiyasini taqdim etdi. Ushbu yondashuvda asosiy bosqich – uretraning keyingi rekonstruktsiyasi oldidan "yumshoq to'qimalarning radikal mobilizatsiyasi" bo'lib, u ilgari J.E. Ansell taklif qilgan usulning takomillashtirilishi sifatida ko'rsatilgan. Ansell texnikasi neonatal davrda siydik pufagining birlamchi

yopilishi va churraning plastikasi bilan bosqichli tiklanishni o'z ichiga oladi, undan keyin ikkinchi bosqich 3-6 oylikda davom etgan – o'g'il bolalarda siydik yo'li proksimal qismini birlashgan sfinkter to'qimasi bilan rekonstruksiya qilish, jinsiy olatni uzaytirish va penoskrotal uretostomiyani bajarish. Penoskrotal gipospadiyaning tiklanishini o'z ichiga olgan uchinchi bosqich taxminan 3 yoshda mo'ljallangan edi. Ushbu yondashuvlar jarrohlik aralashuvlarni kamaytirish va to'qimalarni aniq va ehtiyotkor mobilizatsiya qilish, hamda uretra va jinsiy organlarni ketma-ket rekonstruksiya qilish orqali davolash natijalarini yaxshilash istagini aks ettiradi, va bu bilan SPE bor bemorlarda jinsiy organlar funksiyasining va tashqi ko'rinishining yanada yaxshiroq bo'lish imkonini beradi [29]. (6-rasm).

6-rasm. Kelly bo'yicha yumshoq to'qimalarning radikal mobilizatsiyasidan oldingi va keyingi ko'rinishi

Tosning osteotomiyasi va immobilizatsiyasi. Tosning osteotomiyasi qov suyaklari diastazini bartaraf etish, qorin old devorining mushaklari va aponevrozini solishtirish va tos tubini anatomik jihatdan o'xshash holatga keltirishning eng samarali usullaridan biridir. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, osteotomiyasiz birlamchi yopish muolajasini bajarish mumkin bo'lmagan yosh 72 soatdan 1-2 oygacha o'zgarib turadi. Shuningdek, yoshidan qat'iy nazar, narkoz ostida tos suyaklarining elastikligini va birlashtirish imkoniyatini majburiy tekshirish talab qilinadi. Agar ozgina bo'lsa ham shubhalanish paydo bo'lsa, osteotomiyani bajarish kerak bo'ladi. Bugungi kunda eng ko'p qo'llaniladigan osteotomiyalar – ikki tomonlama oldingi tos va vertikal yonbosh osteotomiyalaridir. Ushbu kombinirlangan osteotomiya yordamida erishiladigan yaqinlashishning yengilligi, qorin old devorini tikish paytida o'rta chiziq bo'ylab taranglikni pasaytiradi va siydik pufagining ajralishi va prolapsi chastotasini sezilarli darajada kamaytiradi. Osteotomiya yordamida qovni birlashtirgandan so'ng, ba'zi bemorlar siyishni mustaqil ravishda boshlashlari va to'xtatishlari, quruq intervallarga ega bo'lishlari, ba'zi hollarda esa butunlay kontinentli (siydikni ushlab turish qobiliyatiga ega) bo'lishlari mumkin [30, 31]. Osteotomiyani bajarish bir qator texnik xususiyatlarga va asoratlar xavfiga ega, bu o'z navbatida ixtisoslashgan mutaxassislarni (ortopedlarni) jalb qilishni va katta tajribani talab qiladi (7-rasm). Aks holda, operatsiya vaqtida qon ketishi, tosning deformatsiyasi, oyoqlar uzunligining assimetriyasi, hamda qaytalanishlar kabi asoratlar xavfi ko'p karra ortadi. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, hatto osteotomiyani bajarish va tos suyaklarini mobilizatsiya qilish har doim ham qovning to'liq birlashishini kafolatlamaydi, qovlararo diastazning kattalashishi deyarli barcha bolalarda ular o'sgan sari kuzatiladi. Bu, ehtimol, P.D. Sponseller va boshqalar tomonidan tasvirlangan, qov suyaklarning kam rivojlanganligi – oldingi qov segmentning qisqarishi bilan bog'liq. [32]. Osteotomiyadan keyin (bemorning yoshiga qarab) turli xil immobilizatsiya usullari qo'llaniladi: (8-rasm).

- tarang bintlash;
- koksit bog'lami;

- Blaunt bo'yicha modifikatsiyalangan tortish;
- Bak bo'yicha modifikatsiyalangan tortish (tashqi mahkamlash moslamasi bilan birgalikda ishlatiladi);
- tashqi mahkamlash moslamasi.

7-rasm. Oldingi osteotomiya

8-rasm. Gipsli immobilizatsiya

Ekstrofiyani qayta tiklashdagi muvaffaqiyatsizliklar va asoratlar. Qoniqarsiz natijalar rekonstruksiyaning har qanday bosqichida paydo bo'lishi mumkin, u siydik pufagining ajralishi, siydik pufagining prolapsi, pufak-teri oqmasi yoki siydik yo'lining strikturasi va siydik chiqarish kanallarining obstruksiyasi ko'rinishida namoyon bo'ladi [33]. Ushbu tadqiqotlar birlamchi muvaffaqiyatli yopishning muhimligini ta'kidlaydi, shuning uchun kam tajribaga ega bo'lgan jarrohlar ekstrofiyani davolashda tajribaga ega bo'lgan yirik markazlarga yo'llanma olish imkoniyatini ko'rib chiqishlari lozim. Ehtimol, tos organlarining noto'g'ri immobilizatsiyasi, qorin devorining tarangligi yoki tos diafragmasining noto'liq mobilizatsiyasi natijasida yuzaga kelgan siydik pufagining ajralishi yoki prolapsi, ikkilamchi yopishga urinishdan oldin 4-6 oylik tiklanish davrini talab qiladi. Muvaffaqiyatsiz yopish muolajasidan o'tgan ba'zi bemorlarda siydik pufagini kombinatsiyalangan yopish va epispadiyani tiklashga harakat qilish mumkin. Ushbu maqsadli sig'imga erisha olmagan siydik pufagini, odatda, siydik pufagi devorini kengaytirish uchun yo'g'on ichak yoki ingichka ichak hisobiga kattalashtirish mumkin [34]. (9-rasm).

9-rasm. Operatsiyadan keyingi asoratlar

Xulosa. Klassik SPE – juda og'ir ko'p tizimli nuqson bo'lib, hatto eng tajribali jarrohlr uchun ham murakkab vazifani kasb etadi. SPE ni davolashdagi zamonaviy yutuqlar, shu jumladan, prenatal diagnostika, ko'p sonli jarrohlik usullari, tos suyagi va oyoqlarning immobilizatsiyasi bilan tos suyaklari osteotomiyasining qo'llanilishi SPE bilan kasallangan bolalarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu bemorlarda funksional va kosmetik natijalar, bolalar urologlarning yangi avlodiga yangi muammolarni qo'yishda davom etmoqda.

REFERENCES| ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Nelson CP, Dunn RL, Wei JT Contemporary epidemiology of bladder exstrophy in the United States. *J Urol* 2005; 173(5):1728–1731.
2. Siffel C, Correa A, Amar E et al Bladder exstrophy: an epidemiologic study from the international clearinghouse for birth defects surveillance and research, and an overview of the literature. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2011; 157C (4):321–332.
3. Cervellione RM, Mantovani A, Gearhart J et al. Prospective study on the incidence of bladder/cloacal exstrophy and epispadias in Europe. *J Pediatric Urol* 2015; 11(6): 337.e1-337.e6.
4. Ebert AK, Zwink N, Reutter HM, Jenetzky E A prevalence estimation of exstrophy and epispadias in Germany from public health insurance data. *Front Pediatr* 2021; 9:648414.
5. Systems IC for BDM Epidemiology of bladder exstrophy and epispadias: a communication from the international clearinghouse for birth defects monitoring systems. *Teratology* 1987; 36(2):221–227.
6. Wood H.P., Trock B.P., Gearhart J.P. In vitro fertilization and the cloacal-bladder exstrophy-epispadias complex: is there an association? *J Urol* 2003;169(4):1512–5.
7. Gambhir L, Höller T, Müller M et al Epidemiological survey of 214 families with bladder exstrophy-epispadias complex. *J Urol* 2008; 179(4):1539–1543.
8. Rudin Yu.E., Sokolov Yu.Yu., Rudin A.Yu. et al. Volume of surgery in the primary closure of bladder in children with bladder exstrophy. *Pediatric surgery/ Russian Journal of Pediatric Surgery* 2020; 24(1):21–8. (In Russ.).
9. Ching BJ, Wittler L, Proske J et al. p63 (TP73L) a key player in embryonic urogenital development with significant dysregulation in human bladder exstrophy tissue. *Int J Mol Med* 2010; 26(6):861–867.
10. Dodson JL, Surer I, Baker LA, Jeffs RD, Gearhart JP The newborn exstrophy bladder inadequate for primary closure: evaluation, management and outcome. *J Urol* 2001; 165(5):1656–1659
11. Novak TE, Costello JP, Orosco R, Sponseller PD, Mack E, Gearhart JP Failed exstrophy closure: management and outcome. *J Pediatr Urol* 2010; 6(4):381–384.
12. Stec AA, Baradaran N, Gearhart JP Congenital renal anomalies in patients with classic bladder exstrophy. *Urology* 2012; 79(1):207–209.
13. Gearhart JP, Di Carlo HN. Exstrophy-epispadias complex. In: Partin AW et al (eds) *Campbell-walsh-wein urology*, 2020; 12th edn. Amsterdam, Elsevier, pp 528–580
14. Baker LA, Gearhart JP the staged approach to bladder exstrophy closure and the role of osteotomies. *World J Urol* 1998; 16(3):205–211.
15. Antomarchi J, Moeglin D, Laurichesse H et al The pubic diastasis measurement, a key element for the diagnosis, management, and prognosis of the bladder exstrophy. *Fetal Diagn Ther* 2019; 45(6):435–440.
16. Sholkapper TN, Crigger C, Haney N et al Orthopedic complications after osteotomy in patients with classic bladder exstrophy and cloacal exstrophy: a comparative study. *J Pediatr Urol* 2022; 18(5):586.e1-586.e8.
17. Maruf M, Benz K, Jayman J et al. Variant presentations of the exstrophy-epispadias complex: a 40-year experience. *Urology* 2019; 125:184–190.
18. Gearhart J.P., Ben-Chaim J., Jeffs R.D., Sanders B.C. Criteria for the prenatal diagnosis of classic bladder exstrophy. *Obstet Gynecol* 1995;85(6):961–4.

19. Nikolaev V.V., Demin N.V., Ladygina E.A. Delayed surgical treatment of children with exstrophy without approximation of the pubic bones, the use of displaced flaps and immobilization of the patient. *Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Resuscitation* 2021;11(4):445–54. DOI: 10.17816/psaic1031
20. Inouye BM, Tourchi A, Di Carlo HN, Young EE, Gearhart JP Modern management of the exstrophy-epispadias complex. *Surg Res Pract.* 2014; c587064.
21. Baradaran N, Cervellione RM, Stec AA, Gearhart JP Delayed primary repair of bladder exstrophy: ultimate effect on growth. *J Urol* 2012; 188(6):2336–2341.
22. McMahon DR, Cain MP, Husmann DA, Kramer SA. Vesical neck reconstruction in patients with the exstrophy-epispadias complex. *J Urol* 1996; 155(4):1411–1413
23. Baradaran N, Cervellione RM, Orosco R, Trock BJ, Mathews RI, Gearhart JP Effect of failed initial closure on bladder growth in children with bladder exstrophy. *J Urol* 2011; 186(4):1450–1454.
24. Dodson JL, Surer I, Baker LA, Jeffs RD, Gearhart JP. The newborn exstrophy bladder inadequate for primary closure: evaluation, management and outcome. *J Urol* 2001; 165(5):1656–1659
25. weetser TH, Chisholm TC, Thompson W. Exstrophy of the urinary bladder; discussion of anatomical and surgical principles applicable to its repair, with preliminary report of a case. *Minn Med* 1952; 35(7):654–657
26. Cendron J. [Bladder reconstruction. Method derived from that of Trendelenbourg (In French)]. *Ann Chir Infant* 1971;12(6):371–81.
27. Baird AD, Gearhart JP, Mathews RI (2005) Applications of the modified Cantwell–Ransley epispadias repair in the exstrophy-epispadias complex. *J Pediatr Urol* 1(5):331–336.
28. Shnorhavorian M, Grady RW, Andersen A, Joyner BD, Mitchell ME (2008) Long-term followup of complete primary repair of exstrophy: the Seattle experience. *J Urol* 180(4 Suppl):1615–1619.
29. Kelly JH, Taghavi K, Mushtaq I, Justin H (2022) Kelly and his procedure for bladder exstrophy and epispadias. *J Pediatr Surg* 57(2):314–321.
30. Nikolaev V.V. A less invasive technique for delayed bladder exstrophy closure without fascia closure and immobilisation: can the need for prolonged anaesthesia be avoided? *Pediatr Surg Int* 2019;35(11):1317–25. DOI: 10.1007/s00383-019-04530-0
31. Haffar A, Morrill C, Crigger C, Sponseller PD, Gearhart JP (2022) Fixation with lower limb immobilization in primary and secondary exstrophy closure: a saving grace. *J Pediatr Urol.*
32. Sponseller PD, Jani MM, Jeffs RD, Gearhart JP (2001) Anterior innominate osteotomy in repair of bladder exstrophy. *J Bone Jt Surg Am* 83(2):184–193.
33. Massanyi EZ, Shah B, Schaeffer AJ, DiCarlo HN, Sponseller PD, Gearhart JP (2013) Persistent vesicocutaneous fistula after repair of classic bladder exstrophy: a sign of failure? *J Pediatr Urol* 9(6 Pt A):867–871.
34. Gearhart JP, Forschner DC, Jeffs RD, Ben-Chaim J, Sponseller PD (1996) A combined vertical and horizontal pelvic osteotomy approach for primary and secondary repair of bladder exstrophy. *J Urol* 155(2):689–693
35. Jochault-Ritz S, Mercier M, Aubert D (2010) Short and long-term quality of life after reconstruction of bladder exstrophy in infancy: preliminary results of the QUALEX (QUALity of Life of bladder EXstrophy) study. *J Pediatr Surg* 45(8):1693–1700.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Абдуллаев Зафар Бобирович - заведующий отделением детской урологии Национального детского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии и

детской урологии Ташкентского педиатрического медицинского института. Тел.: +998950047777, Эл. почта: Abdullaev.med@gmail.com ; ORCID 0000-0002-8410-6552, Ташкент, Шайхантохурский район, улица К.Якубова -2-й проезд, дом 26, индекс 100020.

Агзамходжаев Саиданвар Талатович - научный руководитель отделения детской урологии Национального детского медицинского центра. D.Sc ., заведующий кафедрой урологии и детской урологии Ташкентского педиатрического медицинского института. Тел.: +998974203003, эл. почта: ast.doctor@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0742-7392.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Агзамходжаев С.Т., Абдуллаев З.Б. — концептуализация работы, написание текста, редактирование статьи.

Information about the authors:

Abdullaev Zafar Bobirovich is the head of the Pediatric Urology Department at the National Children's Medical Center. Ph.D., assistant at the Department of Urology and Pediatric Urology of the Tashkent Pediatric Medical Institute. Tel: +998950047777, Email: Abdullaev.med@gmail.com; ORCID 0000-0002-8410-6552, Tashkent, Shayhantohur district, K.Yakubov street -2nd passage, house 26, index 100020.

Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich is the Scientific head of the Pediatric Urology Department at the National Children's Medical Center. D.Sc., chief of the Department of Urology and Pediatric Urology of the Tashkent Pediatric Medical Institute. Tel: +998974203003, Email: ast.doctor@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0742-7392.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Agzamkhodjaev S.T., Abdullaev Z.B. — conceptualization of the work, writing the text, editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000